

A EFICÁCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO COM RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO PARA AUMENTO DE FORÇA E HIPERTROFIA MUSCULAR: REVISÃO SISTEMÁTICA

Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 08/03/2023

THE EFFECTIVENESS OF RESISTANCE TRAINING WITH BLOOD FLOW RESTRICTION FOR MUSCLE STRENGTHENING AND HYPERTROPHY: SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7708155

Igor Costa da Silva Sales de Oliveira¹

Leandro Moraes-Pinto²

Cristiano Teixeira Mostarda²

Luiz Alexandre de Menezes Nunes¹

Daniela Alves Flexa Ribeiro¹

Emanuel Péricles Salvador²

Ezequias Rodrigues Pestana¹

RESUMO: O treinamento resistido com restrição do fluxo sanguíneo (RFS), também denominado treinamento Kaatsu, é um método de treinamento que tem demonstrado resultados positivos no aumento da força e hipertrofia muscular com cargas menores do que as utilizadas no treinamento resistido tradicional. O objetivo desta revisão sistemática foi investigar por meio de publicações científicas a eficácia do treinamento resistido com RFS para o

desenvolvimento de força e hipertrofia muscular, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos e os resultados em comparação com métodos mais tradicionais de treinamento de força. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciELO e PubMed, sendo selecionados artigos recentes que analisaram quantitativamente a relação entre o treinamento resistido com RFS e ganhos hipertróficos e de força e artigos que investigaram efeitos adversos relacionados à aplicação do método. De 305 artigos encontrados, 22 foram utilizados para esta revisão. Foi verificado que treinamento resistido com RFS produz aumento de força e hipertrofia muscular de maneira semelhante ao treinamento de alta intensidade sem RFS, independente da faixa etária, nível de atividade física, do local (membros superiores ou inferiores) e da forma de aplicação da RFS (contínua ou intermitente). Foram encontradas respostas hemodinâmicas e cardiovasculares elevadas em idosos sedentários e/ou hipertensos, apesar de também haverem estudos com essa população que não encontraram estes efeitos adversos.

PALAVRAS-CHAVE: Restrição Fluxo Sanguíneo; Treinamento; Repercussões Hemodinâmicas

ABSTRACT: Resistance training with blood flow restriction (RFS), also called Kaatsu training, is a training method that has demonstrated muscle strength and hypertrophy results with loads lower than those used in traditional resistance training. The objective of this systematic review was to investigate through scientific publications the efficacy of resistance training with RFS for the development of muscle strength and hypertrophy, taking into account the possibility of occurrence of adverse effects and the results in comparison to more traditional methods of strength training. A bibliographic search was carried out in the SciELO and PubMed databases. Recent articles were selected that quantitatively analyzed the relationship between resistance training with RFS and hypertrophic and force gains and articles that investigated adverse effects related to the application of the method. Of 305 articles found, 22 were used for this review. It was verified that resistance training with RFS produces an increase of strength and muscle hypertrophy in a manner similar to the high intensity training without RFS, regardless of age, physical activity level, local (upper or

lower limbs) and the form of RFS application (continuous or intermittent). High hemodynamic and cardiovascular responses were found in sedentary and / or hypertensive elderly, although there were also studies with this population that did not find these adverse effects.

KEYWORDS: Blood Flow Restriction; Training; Hemodynamic Repercussions

INTRODUÇÃO

O treinamento de força tem papel de destaque em grande parte dos programas de exercícios físicos, uma vez que faz parte da recomendação de várias organizações de saúde ao redor do mundo no intuito de melhorar a saúde geral e o condicionamento físico. (POLLOCK *et al*, 2000). Entre os objetivos mais comuns deste tipo de exercício estão o ganho de força e o ganho de massa muscular, seja com fins de saúde, atléticos ou estéticos (YARASHEKI, 2003).

Ao longo dos anos, diversos estudos têm sido elaborados para identificar formas de se conseguir força e massa muscular de maneira eficiente e é bem aceito que certos métodos de treinamento podem ser mais apropriados do que outros dependendo da situação em que são aplicados (MEISTER *et al*, 2016). Para aprimorar estas características, comumente se adota métodos que utilizam altas cargas (aproximadamente 70-85% de uma repetição máxima), o que é desafiador e muitas vezes contraindicado para certos indivíduos, como idosos, pessoas com alguns tipos de doenças crônicas ou atletas em processo de reabilitação (BAZGIR *et al*, 2016; WOLINKSI *et al*, 2013).

O treinamento resistido com restrição do fluxo sanguíneo (RFS), também denominado treinamento Kaatsu Training, é um método de treinamento que, como muitos outros, tem demonstrado resultados de força e hipertrofia muscular, porém com a particularidade de utilizar cargas menores que 50% de uma repetição máxima (PRESTES *et al*, 2016), o que é considerado um treinamento de baixa intensidade, sendo portanto, mais indicado para indivíduos que por quaisquer motivos preferem ou necessitam treinar em intensidade mais baixa sem deixar de ter ganhos nas características supracitadas.

Muito se tem discutido sobre a eficácia do treinamento resistido com RFS e alguns autores relatam os benefícios do método, sendo favoráveis à sua utilização; enquanto outros relatam seus efeitos adversos, como hemorragia subcutânea, dormência, anemia cerebral, sensação de frio, trombose venosa, embolia pulmonar, rabdomiólise, hipoglicemia, entre outros; contraindicado, portanto, o método (WOLINSKI *et al*, 2013; NAKAJIMA *et al*, 2006). Além disso, é possível constatar a carência de estudos realizados em língua portuguesa sobre o assunto, tornando necessário revisar as publicações científicas em busca dos dados disponíveis acerca da eficácia do treinamento resistido com RFS.

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar por meio de publicações científicas a eficácia do treinamento resistido com RFS para o desenvolvimento de força e hipertrofia muscular, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos e os resultados em comparação com métodos mais tradicionais de treinamento resistido.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão sistemática, realizado por meio de um levantamento das publicações científicas disponíveis nas bases de dados indexadas PubMed e SciELO no dia 18 de abril de 2018.

As buscas foram realizadas utilizando uma combinação dos seguintes descritores: treinamento, Kaatsu, oclusão, restrição, fluxo sanguíneo, repercussões hemodinâmicas; e seus respectivos termos em língua inglesa: training, Kaatsu, occlusion, restriction, blood flow, hemodynamic repercussions. Para avaliar as informações mais recentes sobre treinamento resistido com RFS, a busca foi feita por artigos publicados nos últimos 10 anos.

O processo de seleção dos artigos foi feito da seguinte forma: 1- Análise e exclusão a partir título, ano de publicação e verificação de artigos repetidos; 2- Análise e exclusão a partir da leitura dos resumos dos artigos e 3- Leitura integral dos artigos restantes e utilização dos critérios de inclusão e exclusão por dois revisores independentes, no caso de discordância entre os avaliadores, um

terceiro, geralmente o mais experiente para dar o voto definitivo dos artigos incluídos na revisão.

Os critérios de inclusão dos artigos foram os seguintes: idiomas português e inglês, artigos que analisaram quantitativamente a relação entre o treinamento resistido com RFS e ganhos hipertróficos e de força (seja força máxima, força explosiva ou outra característica relacionada à força), artigos que descreveram protocolos de aplicação do treinamento com RFS e artigos que investigaram efeitos adversos relacionados à aplicação do método. Foram excluídos artigos de revisão, estudos de caso, artigos publicados antes do ano de 2013, artigos não publicados em revistas científicas (resumos, dissertações, teses, capítulos de livros, artigos de opinião, entre outros), artigos em que a amostra não fosse composta por humanos adultos (idade maior ou igual a 18 anos), artigos que não mencionaram o nível de atividade física dos indivíduos, artigos que não descreveram o protocolo de treinamento com RFS e artigos em que a RFS não foi aplicada mecanicamente por uma pressão externa (oclusão vascular adaptada e câmara hiperbárica, por exemplo).

RESULTADOS

A primeira fase da busca por artigos nas bases de dados SciELO e PubMed resultou 305 artigos, dos quais 256 foram excluídos por estarem em discordância com os objetivos desta revisão. A fase seguinte consistiu na leitura integral dos 49 artigos restantes, a partir da qual foram excluídos 27 artigos que não estavam em conformidade com os critérios de inclusão estabelecidos e, portanto, 22 artigos atenderam a todos os critérios estabelecidos e foram incluídos nesta revisão sistemática. O processo integral de busca e seleção dos artigos está representado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma representativo da busca sistemática por artigos nas bases de dados SciELO e PubMed

Apresentação dos 22 artigos incluídos na revisão sistemática, na Tabela 1.

Tabela 1 – Descrição dos estudos revisados

Estudo	Amostra (Idade)	Protocolo de treinamento com RFS	Instrumento utilizado para aplicar RFS e membro utilizado	Pressão de RFS (mmh)
Bazgir et al, 2016	16 homens ativos (26,18±3,367)	1 sessão de 4 séries de baixa intensidade (30% da CVM) de resistência unilateral	Manguito Pneumático no membro inferior de forma contínua	90 – 100

		excêntrica de joelho		
Brandner et al, 2014	12 homens ativos (23±3)	1 sessão de 1 série de 30 repetições e 3 séries de 15 repetições a 20% de 1 RM, com 30 segundos de descanso entre as séries	Manguito Pneumático no membro superior	RFS contínua: 80% da pressão de oclusão; RF intermitent 130% da pressão de oclusão
Bunevicius et al, 2016	24 indivíduos ativos (22,5±1,5)	1 sessão de treinamento com 3 exercícios de 3 séries de 8 repetições de flexão plantar a 40% da CVM, com 30 segundos de intervalo entre as séries	Manguito pneumático nos membros inferiores, de forma intermitente	120
Cezar et al, 2016	23 mulheres idosas,	16 sessões. 3 séries de flexão de	Esfigmomanômetro, nos membros	70% da pressão

	sedentárias e hipertensas	punho a 30% de 1RM e com 30 segundos de intervalo entre as séries	superiores, de forma contínua	sistólica de repouso
Cook et al, 2014	20 homens treinados (21,5±1,4)	9 sessões, cada qual com 5 séries de 5 repetições nos exercícios agachamento, supino reto e barra fixa com peso, todos com 70% de 1 RM, com 90 segundos de descanso entre as séries e 3 minutos de descanso entre exercícios.	Manguito pneumático, nos membros inferiores, de forma intermitente entre séries e exercícios	180
Counts et al, 2015	14 jovens ativos (Grupo 1: 24±3; Grupo 2: 23±3)	Experimento 1: 3 sessões. 1 série de 30 repetições seguida de 3	Manguito de nylon, nos membros superiores, de forma contínua	40% a 90% da pressão de oclusão

		<p>séries de 15 repetições de flexão de cotovelo unilateral a 30% de 1 RM a 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90% da pressão de oclusão.</p> <p>Experimento 2: 1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições de flexão de cotovelo unilateral a 30% de 1 RM, um braço a 40% e o outro a 90% da pressão de oclusão por 22 sessões de treino.</p>		
Dankel et al, 2017	15 indivíduos ativos (25±2)	1 sessão de 4 séries de flexão de cotovelo unilateral a	Manguito de nylon e manguito elástico, aplicados de forma contínua nos	Um dos braços teve uma pressão de oclusão vascular de

		30% de 1RM, sendo 1 série de 30 repetições e 3 séries de 15 repetições.	membros superiores	160 mmhg o outro a 40% da pressão de oclusão de cada indivíduo
Giles et al, 2017	79 indivíduos, que não fizeram treinamento resistido para membros inferiores por pelo menos 6 meses (28,5±5,2)	6 sessões. 1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições a 30% de 1 RM, com 30 segundos de descanso entre as séries	Manguito pneumático, aplicado de forma contínua nos membros inferiores	60% da pressão de oclusão
Jessee et al, 2017	14 indivíduos ativos (24)	3 sessões. 4 séries de flexão de cotovelo unilateral a 10%, 15% e 20% de 1RM, sendo 1 série de 30 repetições e 3 séries de 15 repetições.	Manguito de nylon, de forma contínua nos membros superiores	40% e 80% da pressão de oclusão

Kim et al, 2017	14 homens destreinados (21±4 no grupo com RFS)	24 sessões de flexão de cotovelo. Um braço em alta intensidade (3 séries de 10 repetições a 75% de 1 RM) e outro em baixa intensidade com RFS (1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições a 30% de 1 RM)	Manguito de nylon nos membros superiores de forma contínua	50% da pressão de oclusão
Laurentino et al, 2016	11 homens ativos(25,2±6,1)	24 sessões. 3 séries de 15 repetições de flexão unilateral de cotovelo a 20% de 1 RM com 60 segundos de descanso entre as séries.	Manguito de nylon nos membros superiores (em um braço foi utilizado um manguito largo e no outro um manguito curto) de forma contínua	80% da pressão de oclusão
Libardi et al, 2016	12 homens sedentários	3 sessões. 4 séries de 15	Esfigmomanômetro nos membros	50% da pressão de

	(20±3)	repetições de "leg press 45°" a 30% de 1 RM	inferiores de forma contínua	oclusão
Maior et al, 2015	15 homens ativos (23,4±3,4)	2 sessões. 3 séries de flexão de cotovelo em pé com barra a 40% de 1 RM (protocolo de baixa intensidade com RFS)	Manguito pneumático nos membros superiores de forma contínua	20 mmhg abaixo da pressão sistólica de repouso
Neto et al, 2015	24 homens ativos (23,79±3,21)	1 sessão com RFS. 1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições a 20% de 1 RM na flexão e extensão bilateral do cotovelo e na flexão e extensão	Manguito pneumático nos membros superiores e inferiores de forma intermitente	80% da pressão de oclusão

		bilateral do joelho.		
Neto et al, 2016	10 homens ativos (19±0,8)	2 sessões. Uma com RFS contínua e outra com RFS intermitente, ambos com 20% de 1 RM no exercícios supino, puxador aberto, extensão e flexão do cotovelo	Esfigmomanômetro nos membros superiores	1,3 vezes a pressão sistólica de repouso
Pinto et al, 2015	12 mulheres hipertensas e sedentárias (57±7)	3 séries de 15 repetições "leg press" a 20% de 1 RM, com 30s de descanso entre as séries	Esfigmomanômetro nos membros inferiores de forma contínua	100% da pressão de oclusão

<p>Pinto et al, 2016</p>	<p>18 mulheres sedentárias (67±1,7)</p>	<p>01 sessão com RFS, com 03 séries de 10 repetições de extensão de joelhos bilateral a 20% de 1 RM</p>	<p>Manguito pneumático nos membros inferiores de forma contínua</p>	<p>80% da pressão de oclusão</p>
<p>Sardeli et al, 2017</p>	<p>21 indivíduos sedentários (64,3±5,04)</p>	<p>1 sessão com RFS, sendo 1 série de 30 repetições, seguida de 3 séries de 15 repetições de "leg press 45°" a 30% de 1 RM, com 1 minuto de descanso entre as séries.</p>	<p>Esfigmomanômetro nos membros inferiores de forma contínua</p>	<p>50% da pressão de oclusão</p>

Sousa et al, 2017	37 indivíduos sedentários (18-30)	12 sessões. 4 séries de extensão de joelho unilateral a 30% de 1 RM até a falha concêntrica, com 30 segundos de intervalo entre as séries.	Esfigmomanômetro nos membros inferiores de forma contínua	80% da pressão de oclusão
Vechin et al, 2015	23 idosos sedentários (59-71)	24 sessões de 1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições de "leg press 45°" a 20% de 1 RM (primeiras 12 sessões) e 30% de 1 RM (últimas 12 sessões), com 1 minuto de descanso entre as séries.	Manguito pneumático nos membros inferiores de forma contínua	50% da pressão de oclusão
Yasuda et al, 2014	17 idosos sedentários	24 sessões de 1 série de 30	Manguito pneumático nos	120-270

	(Grupo com RFS: 71,8±6,2)	repetições seguida de 3 séries de 15 repetições de flexão e extensão de cotovelo, com 90 segundos de descanso entre as séries	membros superiores de forma contínua	
Yasuda et al, 2016	30 mulheres idosas ativas (61-86)	24 sessões. 1 série de 30 repetições seguida de 3 séries de 15 repetições de agachamento bilateral e extensão de joelho	Manguito pneumático nos membros inferiores de forma contínua	160-200

*Idade apresentada no formato na forma Média ± Desvio Padrão ou por faixa etária.

AST – área da secção transversal; CVM – Contração Voluntária Máxima; DP – Duplo produto; PAD – Pressão Arterial Diastólica; PAM – Pressão Arterial Média; PAS – Pressão Arterial Sistólica; PSE – Percepção subjetiva de esforço; RCFS – Restrição contínua do fluxo sanguíneo; RFS – Restrição do fluxo sanguíneo; RIFS

– Restrição intermitente do fluxo sanguíneo; RM – repetição máxima; RML – resistência muscular localizada

O tamanho das amostras analisadas nos estudos revisados variou entre 12 e 79, englobando diferentes públicos, como somente homens (n=9; 40,91%), somente mulheres (n=4; 18,18%), homens e mulheres (n=9; 40,91%), indivíduos ativos fisicamente ou treinados (n=12; 54,55%), indivíduos sedentários ou destreinados (n=10; 45,45%) e abrangendo uma ampla faixa etária, englobando desde jovens até idosos (18 a 86 anos).

Os protocolos de treinamento foram diversos, havendo desde protocolos que exigiam apenas uma sessão de treinamento, que buscavam avaliar efeitos agudos do exercício; até protocolos que chegaram a 24 sessões de treinamento, que visam analisar adaptações de médio a longo prazo ao treinamento resistido com RFS.

Os protocolos utilizados para aplicar a RFS, assim como os protocolos de treinamento, foram diversos, implicando em diversos valores de pressão para RFS aplicados em cada estudo. Quanto à aplicação da RFS propriamente dita, todos os estudos utilizaram materiais de baixo custo, como esfigmomanômetros, manguitos pneumáticos e de nylon, sendo este um ponto positivo a favor do método. Além disso, foram analisados os membros em que a RFS foi aplicada, que está diretamente ligada ao protocolo utilizado, podendo ser nos membros superiores (n=10; 45,45%), membros inferiores (n=11; 50%) ou nos membros inferiores e superiores (n=1; 4,55%); e também se a RFS foi feita de forma contínua, que consiste em aplicar a pressão nos membros no início da sessão de treino e só retirar ao final da mesma (n=17; 77,27%); intermitente, em que o manguito só permanece inflado nos momentos em que o exercício está sendo executado (n=3; 13,64%); ou se o estudo testou tanto o protocolo intermitente quanto contínuo (n=2; 9,09%).

Apenas três estudos mostraram possíveis preocupações a respeito do treinamento resistido com RFS, que produziu respostas cardiovasculares e hemodinâmicas mais elevadas que o treinamento tradicional de alta intensidade

em mulheres hipertensas e sedentárias (PINTO *et al*, 2015), maior demanda hemodinâmica nos intervalos de descanso em mulheres idosas, hipertensas e sedentárias (PINTO *et al*, 2016) e maiores valores de pressão arterial sistólica e, principalmente, diastólica em idosos sedentários, indicando que o treinamento de alta intensidade é mais seguro para esta população do ponto de vista hemodinâmico (SARDELI *et al*, 2017).

Os demais estudos comprovaram a eficácia do treinamento resistido com RFS, aumentando força e hipertrofia musculares de maneira similar a métodos tradicionais de alta intensidade.

DISCUSSÃO

Os achados desta revisão sistemática permitem fazer interpretações positivas sobre a eficácia do método de treinamento resistido com RFS em relação ao aumento de força, hipertrofia muscular e danos à saúde do ponto de vista hemodinâmico.

Alguns estudos investigaram o efeito de diferentes valores de pressão de RFS para um mesmo protocolo de treinamento visando aumento de força e hipertrofia muscular (BRANDNER *et al*, 2014; COUNTS *et al*, 2015; DANKELE *et al*, 2017; JESSEE *et al*, 2017), mostrando que os ganhos podem ocorrer a partir de pressões correspondentes a 40% da pressão de oclusão e sem diferença para protocolos que utilizam pressões maiores, que podem levar a maior percepção subjetiva de esforço, maior desconforto e maiores respostas hemodinâmicas. Assim, pressões maiores que 40% da pressão de oclusão podem não ser necessárias. (COUNTS *et al*, 2015)

É possível que o treinamento resistido com RFS não tenha um efeito apenas local, mas também sistêmico, uma vez que foi percebido aumento significativo de força nos membros superiores quando foi feito um protocolo de RFS nos membros inferiores (COOK *et al*, 2014). No entanto, mais estudos são necessários para comprovar esta hipótese.

O método também se mostrou efetivo no tratamento da dor patelofemoral, reduzindo o quadro de dor ao final do protocolo (GILES *et al*, 2017), o que provavelmente ocorreu pelo fato dos indivíduos conseguirem executar treinamento resistido para membros inferiores com flexão de joelho devido às baixas cargas (30% de 1 RM), o que não era possível com o treinamento de alta intensidade. Deste modo, houve um fortalecimento do quadríceps, que está associado à melhora do quadro de dor patelofemoral.

Quanto aos protocolos de treinamento, é interessante ressaltar que nove estudos (BRANDNER *et al*, 2014; COUNTS *et al*, 2015; DANKEL *et al*, 2017; GILES *et al*, 2017; KIM *et al*, 2017; NETO *et al*, 2015; SARDELLI *et al*, 2017; YASUDA *et al*, 2014; YASUDA *et al*, 2016) utilizaram modelo similar de séries e repetições (1 série de 30 repetições, seguida 3 séries de 15 repetições, com pequenas variações de intensidade e de intervalo de descanso), produzindo respostas positivas para força, hipertrofia muscular e respostas hemodinâmicas, independente da faixa etária, do nível de atividade física (ativos, sedentários, etc.), do membro em que a RFS foi aplicada e de sua forma de aplicação (contínua ou intermitente); exceto por um destes estudos (SARDELLI *et al*, 2017) que concluiu que o treinamento resistido com RFS é menos seguro que o treinamento de alta intensidade sem RFS em idosos sedentários. Assim, esse modelo parece ser um padrão para analisar cientificamente este tipo de treinamento.

Outro protocolo realizou apenas um treinamento excêntrico de membro inferiores com RFS (BAZGIR *et al*, 2016), detectando aumento significativo na frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, duplo produto e na percepção subjetiva de esforço em relação aos níveis de repouso, mas de mesma magnitude que o protocolo sem RFS, o que indica que o treinamento excêntrico com RFS pode alterar estes parâmetros dentro de padrões considerados normais para um treinamento resistido.

Os estudos que apresentaram resultados adversos para a população idosa sedentária e/ou hipertensa (PINTO *et al*, 2015; PINTO *et al*, 2016; SARDELLI *et al*, 2017) mostram resultados conflitantes com um dos estudos revisados que também investigou idosos sedentários, obtendo hipertrofia muscular e ganho de

força sem afetar negativamente as características hemodinâmicas (YASUDA *et al*, 2014), mas este estudo teve a particularidade de, em vez de usar máquinas tradicionais e halteres, utilizar bandas elásticas como sobrecarga, que têm como característica o fato da resistência variar de acordo com a amplitude do exercício, não imprimindo assim uma tensão constante aos músculos. No entanto, sugere-se atentar para as condições de idade e do sistema circulatório antes de prescrever exercícios com RFS.

Os demais estudos não mostraram alterações significativas nos parâmetros hemodinâmicos (CEZAR *et al*, 2016; YASUDA *et al*, 2016) e nas funções cardíacas (BUNEVICIUS *et al*, 2016), independente da faixa etária, do nível de atividade física, do membro em que a RFS foi aplicada, de sua forma de aplicação e do protocolo de treinamento. Foram verificados, inclusive, efeitos hipotensivos pós exercício, similares a protocolos de treinamento resistido de alta intensidade. (LIBARDI *et al*, 2016; MAIOR *et al*, 2015; NETO *et al*, 2015; NETO *et al*, 2016).

A maioria dos trabalhos que avaliam fatores hemodinâmicos só analisam respostas agudas, sendo, portanto, necessária a realização de estudos que analisem a evolução destes fatores como resultado do treinamento com RFS por tempos prolongados, dando maior confiabilidade aos resultados.

Os resultados desta revisão indicam que o método é realmente eficaz para induzir ganhos de força e hipertrofia muscular com baixas cargas de forma similar ao treinamento tradicional de baixa intensidade, seja para indivíduos treinados, destreinados, jovens e, com algumas ressalvas, idosos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O treinamento resistido com RFS em baixa intensidade tem eficácia semelhante ao treinamento de força tradicional de alta intensidade em relação ao aumento de força e hipertrofia muscular, independente da faixa etária, nível de atividade física, do local (membros superiores ou inferiores) e da forma de aplicação da RFS (contínua ou intermitente).

Foram encontradas respostas hemodinâmicas e cardiovasculares elevadas em idosos sedentários e/ou hipertensos, apesar de também haver estudos com essa população que não encontraram estes efeitos adversos.

O treinamento resistido de baixa intensidade com RFS, portanto, pode se tornar uma ferramenta adicional para o profissional de Educação Física aplicar em sua vida profissional, uma vez que pode ser aplicado usando instrumental de custo relativamente baixo e é um ótimo método para trabalhar, por exemplo, com indivíduos em processo de reabilitação ou com comprometimento articular que impeçam a execução de atividades com cargas elevadas.

REFERÊNCIAS

BAZGIR, BEHZAD *et al.* **Acute Cardiovascular and Hemodynamic Responses to Low Intensity Eccentric Resistance Exercise with Blood Flow**

Restriction. Asian Journal of Sports Medicine 7.4 (2016): e38458. PMC. Web. 5 Apr. 2017.

BRANDNER, C. R., KIDGELL, D. J. AND WARMINGTON, S. A. (2015), **Acute hemodynamic responses to BFR exercise.** Scand J Med Sci Sports, 25: 770-777

BUNEVICIUS K, SUJETA A, PODERIENE K, ZACHARIENE B, SILINSKAS V, MINKEVICIUS R, PODERYS J. **Cardiovascular response to bouts of exercise with blood flow restriction.** J Phys Ther Sci. 2016 Dec;28(12):3288-3292.

CEZAR, MARCOS ANTÔNIO *et al.* **Effects of exercise training with blood flow restriction on blood pressure in medicated hypertensive patients.** Motriz: rev. educ. fis., Rio Claro , v. 22, n. 2, p. 9-17, June 2016

COOK CJ, KILDUFF LP, BEAVEN CM. **Improving strength and power in trained athletes with 3 weeks of occlusion training.** Int J Sports Physiol Perform. 2014 Jan;9(1):166-72

COUNTS BR, DANKEL SJ, BARNETT BE, KIM D, MOUSER JG, ALLEN KM, THIEBAUD RS, ABE T, BEMBEN MG, LOENNEKE JP. **Influence of relative blood**

flow restriction pressure on muscle activation and muscle adaptation.

Muscle Nerve. 2016 Mar;53(3):438-45.

DANKEL SJ, BUCKNER SL, COUNTS BR, JESSEE MB, MOUSER JG, MATTOCKS KT, LAURENTINO GC, ABE T, LOENNEKE JP. **The acute muscular response to two distinct blood flow restriction protocols.** Physiol Int. 2017 Mar 1;104(1):64-76

GILES L, WEBSTER KE, MCCLELLAND J, COOK JL. **Quadriceps strengthening with and without blood flow restriction in the treatment of patellofemoral pain: a double-blind randomised trial.** Br J Sports Med. 2017 May 12. pii: bjsports-2016-096329

JESSEE MB, DANKEL SJ, BUCKNER SL, MOUSER JG, MATTOCKS KT, LOENNEKE JP. **The Cardiovascular and Perceptual Response to Very Low Load Blood Flow Restricted Exercise.** Int J Sports Med. 2017 Jul;38(8):597-603.

KIM D, LOENNEKE JP, YE X, BEMBEN DA, BECK TW, LARSON RD, BEMBEN MG. **Low-load resistance training with low relative pressure produces muscular changes similar to high-load resistance training.** Muscle Nerve. 2017 Feb 22

LAURENTINO GC, LOENNEKE JP, TEIXEIRA EL, NAKAJIMA E, IARED W, TRICOLI V. **The Effect of Cuff Width on Muscle Adaptations after Blood Flow Restriction Training.** Med Sci Sports Exerc. 2016 May;48(5):920-5.

LIBARDI CA, CATAI AM, MIQUELINI M, BORGHI-SILVA A, MINATEL V, ALVAREZ IF, MILAN-MATTOS JC, ROSCHEL H, TRICOLI V, UGRINOWITSCH C. **Hemodynamic Responses to Blood Flow Restriction and Resistance Exercise to Muscular Failure.** Int J Sports Med. 2017 Feb;38(2):134-140.

MAIOR AS, SIMÃO R, MARTINS MS, DE SALLES BF, WILLARDSON JM. **Influence of Blood Flow Restriction During Low-Intensity Resistance Exercise on the Postexercise Hypotensive Response.** J Strength Cond Res. 2015 Oct;29(10):2894-

MEISTER, CAROLINA BRANDT *et al.* **Effects of two programs of metabolic resistance training on strength and hypertrophy.** *Fisioter. mov.*, Curitiba , v. 29, n. 1, p. 147-158, Mar. 2016.

NAKAJIMA T, KURANO M, IIDA H, TAKANO H, OONUMA H, Morita T, et al. **Use and safety of KAATSU training: results of a national survey.** *International Journal of KAATSU Training Research.* 2006;2(1):5-13.

NETO, GABRIEL RODRIGUES ET AL . **Hypotensive effects of resistance exercise with continuous and intermittent blood flow restriction.** *Motriz: rev. educ. fis.*, Rio Claro , v. 22, n. 3, p. 198-204, Sept. 2016

NETO GR, SOUSA MS, COSTA PB, SALLES BF, NOVAES GS, NOVAES JS. **Hypotensive effects of resistance exercises with blood flow restriction.** *J Strength Cond Res.* 2015 Apr;29(4):1064-70

PINTO RR, KARABULUT M, POTON R, POLITO MD. **Acute resistance exercise with blood flow restriction in elderly hypertensive women: haemodynamic, rating of perceived exertion and blood lactate.** *Clin Physiol Funct Imaging.* 2016 Jun 10

PINTO RR, POLITO MD. **Haemodynamic responses during resistance exercise with blood flow restriction in hypertensive subjects.** *Clin Physiol Funct Imaging.* 2016 Sep;36(5):407-13

POLLOCK ML, FRANKLIN BA, BALADY GJ, CHAITMAN BL, FLEG JL, FLETCHER B, *et al.* AHA Science Advisory. **Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription:** an advisory from the Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention, Council on Clinical Cardiology, American Heart Association; Position paper endorsed by the American College of Sports Medicine. *Circulation.* 2000;

PRESTES, JONATO *et al*, **Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em academias**, 2º edição, Manole, São Paulo 2016.

SARDELI AV, DO CARMO SANTOS L, FERREIRA MLV, GÁSPARI AF, RODRIGUES B, CAVAGLIERI CR, CHACON-MIKAHIL MPT. **Cardiovascular Responses to Different Resistance Exercise Protocols in Elderly**. Int J Sports Med. 2017 Nov;38(12):928-936

SOUSA J, NETO GR, SANTOS HH, ARAÚJO JP, SILVA HG, CIRILO-SOUSA MS. **Effects of strength training with blood flow restriction on torque, muscle activation and local muscular endurance in healthy subjects**. Biol Sport. 2017 Mar;34(1):83-90

VECHIN FC, LIBARDI CA, CONCEIÇÃO MS, DAMAS FR, LIXANDRÃO ME, BERTON RP, TRICOLI VA, ROSCHEL HA, CAVAGLIERI CR, CHACON-MIKAHIL MP, UGRINOWITSCH C. **Comparisons between low-intensity resistance training with blood flow restriction and high-intensity resistance training on quadriceps muscle mass and strength in elderly**. J Strength Cond Res. 2015 Apr;29(4):1071-6

WOLINSKI PA, NEVES EB, PIETROVSKI EF. **Análise das repercussões hemodinâmicas e vasculares do treinamento Kaatsu**. ConScientiae Saúde, 2013;12(2):305-312.

YARASHESKI KE. **Exercise, aging, and muscle protein metabolism**. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003;58:M918-22.

YASUDA T, FUKUMURA K, TOMARU T, NAKAJIMA T. **Thigh muscle size and vascular function after blood flow-restricted elastic band training in older women**. Oncotarget. 2016 Jun 7;7(23):33595-607

YASUDA T, FUKUMURA K, UCHIDA Y, KOSHI H, IIDA H, MASAMUNE K, YAMASOBA T, SATO Y, NAKAJIMA T. **Effects of Low-Load, Elastic Band Resistance Training Combined With Blood Flow Restriction on Muscle Size and Arterial Stiffness in Older Adults**. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug;70(8):950-8

¹Universidade CEUMA, São Luís, MA – Departamento de Educação Física

²Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA – Departamento de Educação Física

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil